

АСАР БАДИИЁТИНИНГ ЮКСАКЛИГИДА ТАСВИРИЙ ВОСИТАЛАРНИНГ АХАМИЯТИ

Хушанов Алишер Ойдин ўғли

Нукус давлат педагогика институти, Туркий тиллар
факултети, Ўзга тилли гуруҳларда Ўзбек тили

таълим юналиши 3-босқич талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6528336>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 20-aprel 2022

Ma'qullandi: 25-aprel 2022

Chop etildi: 30-aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

Аллегория, муболаға,
метафора, метонимия,
синекдоха, эпитет.

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада Тўлепберген Қаипбергеновнинг «Маманбий афсонаси», «Бахтсизлар», «Гумроҳлар» асарларининг бадий жиҳатдан юксаклиги ва ундаги тасвирий воситаларнинг семантик жиҳатдан ифодаланиши ҳақида сўз юрутилади.

Дарҳақиқат, Тўлепберген Қаипбергеновнинг «Қорақалпоқ достони»дан ўрин олган «Маманбий афсонаси», «Бахтсизлар», «Гумроҳлар» асарларининг бадий жиҳатдан юксаклиги уч асрлик тарихнинг баёнида – заргарона тасвирида бадий ифодалиликни ошириш учун аллегория, муболаға, метафора, метонимия, синекдоха, эпитет ва ўхшатиш сингари асар бадийётининг экспрессив-эмоционалликни кучайтириувчи ифода-тасвир воситаларининг санъаткорона ишлатилганлигида яққол намоён бўлади. Айни аксиома адибнинг «Заргар бўлмасам ҳам, ҳарқалай олтинни мисдан ажратиб олишга алоҳида эътибор бердим», (2) – деган камтарона фикри билан тўлиқ исботланади. Бу ҳолат, яъни олтинни мисдан фарқлаш асар матнида тропнинг турли-туман кўринишларининг ишлатилишида намоён бўлади. Чунки троплар «Адабий асарнинг бадий қимматини ифодалилигини, экспрессивликни

кучайтириш учун бир нарсанинг номини, белгисини иккинчисига кўчириш ёки сўзларнинг шу мақсадда, умуман кўчма маънода ишлатилишига троплар дейилади»(3).

Шу маънода семантик жиҳатдан нарс-буюм номларини ифодаловчи: эгов, найза, хам тери, чархпалак, кўза сўзларининг; инсон аъзолари номларини ифодаловчи: кўз, киприк огиз, тиш, сўйлоқ тиш, бармоқ, билак, ўнг қўл, чап қўл, тирноқ, бурун сўзларининг; табиат ҳодисаларининг номларини ифодаловчи: булут, қуёш, қора булут, кузги ёпроқ сингари сўз ва сўз бирикмаларининг; ўсимлик, полиз ўсимлиги номларини ифодаловчи: қамиш, пиёз, хўл пичан сўзларнинг қўлланилиши диққатга сазовордир.

Хусусан, семантик жиҳатдан уй ҳайвонларининг номларини ифодаловчи: туя, бўталoқ, хўкиз, буқа, айғир, байтал, қиср байтал, оқ байтал, ит, мушук, кучук, кўппак, қўй, қўзичоқ атамаларининг; қуш, парранда

номларини ифодаловчи: шунқор, қарчиғай, қирғий, қарға, ҳакка, чумчуқ, хўроз, жўжа хўроз, товуқ, макиён, ҳатто, кумурсқа(чумоли), сичқон, сичқоннинг думи сингарилар ҳам услубон «Қорақалпоқ достони» бадийлигини ошириш учун фикр баёнида нутқий вазиат тақозосида фаол ишлатилган бадийликнинг лексик воситаларидир. Куйида улардан баъзиларининг матн куршовидаги услубий вазифалари метафора, синекдоха мисолида тавсифу таҳлил қилинади.

I. Метафора. Метафора бадий нутқининг образлиги, экспрессивлигини таъминловчи кўчимнинг кенг истеъмол турларидан бири. Зеро, луғатларимизда у сўз ёки иборани ўхшашлик ёки ўхшатишга асосланган кўчма маънода ишлатиш ва шундай маънода ишлатилган сўз ёки ибора (ЎЗИЛ. I. 460) сифатида изоҳланган. Махсус атамавий луғатларда эса бир предмет номини бошқа предметга бирор томондан ўхшашлигини эътиборга олиб кўчириш (А.Хожиев. ЛТИЛ. 54) дея атамавий тариф берилган. Ҳар икала луғатда ҳам метафоранинг мазмунига мос тўғри изоҳ берилган. Шунингдек, назарий манбалардан олима Лола Абдуллаеванинг монографик тадқиқотида метафоралар ҳайвон номлари, қуш, предмет, ҳашорат, таом табиат ҳодисалари, қазилма минераллар ҳамда дарахт ва гул номларидан ҳосил бўлган метафоралар каби 8 та мавзувий таснифда таҳлил қилинган (4)

Таҳлил объектимиздан сараланган мисолларга мурожаат қиламиз. Масалан:

1. Қўш шунқорларим! Ушбу мактубни ёзишдан мақсадим шулким,

жонимга эгов, юрагимга найза бўлмиш икки воқеани сизларга маълум қилиб, мағзини чақиб кўришни илтимос қилмоқчи эдим. Бирламчи: Қорақалпоқ даласида бир тупдан унган уч дарахт бор. Бутун юрт уларнинг тенг ўсишига ката умид боғлаб юрарди. Афсуски, уларнинг биттаси ривож олиб, иккитаси унинг соясида қолиб сарғайиб боряпти... (II.13.) Кўнғирот шахрининг ҳокими Тўрамурот Сўфи образи нутқидан баён қилинган бу матнда шунқорлар қаҳрамонлик, мардлик тимсолида асар қаҳрамонларидан Бегис ва Миржиққа мурожжаатни ифодаласа, жонимга эгов, юрагимга найза кенгайтирилган метафораларида Тўрамурот Сўфининг изтиробни, кучли руҳий азобини ифодаловчи метафорик кўчимдир. Худди шундай, бир тупдан унган уч дарахт кенгайтирилган метафорик кўчими асар қаҳрамонларидан Ойдўс, Бегис ва Миржиқ учаласини, иккитаси сарғайиб боряпти метафорик кўчими эса Бегис ва Миржиқ образларига ишорадир.

Айғир, байтал, хўкиз, ўжар ҳукиз, тўнғиз, қашғир, қўй, туя ва шу каби зоонимларнинг метафорик қўлланилишида қуйидаги мисоллар ғоят характерлидир. Масалан, 1: «Шуни ё Бегиз, ё Миржиқ тушунармиди? Тушунишмайди, ўжар хўкизлар», деган қарорга келди Ойдўс (II. 36). 2. Ясовулбоши: - Манови бўйни йўғон буқанинг ҳалигача кўзи очилмабди-ку, - деди Маманга... ишора қилиб. (I. 499). 3. Тўрамурот Сўфи от устида Миржиққа: ...- Айдос хўкиз қалай?-деди. 4. Хуморсулув... ич-ичидан эъзилиб кетарди. Уч айғирни (Айдўс, Бегис, Миржиқни) бир-бири билан уруштирган бехосият байтал», дейишларидан кўрқиб, қўшни келинчакларнинг юзига сира тик

қаролмасди (II. 38) Хон харамдаги канизак: - Мен ҳам ўзингга ўхшаб бир қозик атрофида айланиб юрган тушовли байталман,- деди. Саибназар Мовлоннинг қора ниятини сезиб – Ўзинг ҳам ҳақиқий оқ байталсан-да! – деди. (III 278-279).

Тўртинчи матндаги байтал зооними жинсга нисбатан салбий бўёкли лексема бўлиб, «урғочи» маъносидаги дисфемизмдир. Иккинчидан, кенгайтирилган метафора таркибида «хон измидаги эркисиз» маъносини ифодаловчи лексемадир. Ниҳоят, кейингисида ихчамгина эпитет билан оқ байтал шаклида ғоят кучайтирилган салбий – эмоционал бўёкли «нафрат», «жирканч» маъноларини ифодаловчи метафорик кўчим бўлиб, айтиш ноқулай бўлган эвфемистик сўздир. Чунки у муомалада пес касаллиги маъносида ишлатилади. – ўзинг ҳам ҳақиқий оқ байталсан-да! (III 279) Қиёсланг. Биз оқ домла деганнинг ташқасига кўчадиган бўлдиқ... нафасидан жинни шифо топадиган бўлгани учун халқ пес домла дейишга оғзи бормай, оқ домла деркан. (А.Қаҳҳор III жилд. Ўтмишдан эртақлар 212-бет).

Мингбоши... - биродарлар!... Айдўс амал учун туғилган бир туя эди. Мингбоши қашқирликдан тулкиликка ўтиб, мийиғида кулганича, бир оз кетига тисарилди. (II. 412) Тавсифу таҳлил қилинаётган зоонимлардан: эчки, така, мол,қўй, туя; полиз ўсимлиги пиёз ва ш. кларнинг метофорик қўлланилишида ўхшатиш, қиёслаш маъноларини алоҳида таъкидловчи *-дай, -дек* қўшимчалари ҳамда ўхшатишдан олдин махсус эпитет келтирилиб, улар кенгайтирилган метафора шаклида эмоционал-экспрессивликни янада

кучайтиришда фаол ишлатилган бадий воситалардир. Мисоллар: Муродшоҳ уйғоқ, У... чўккан туядай чап томонга ёнбошлаб ётибди. (I. 24.) Қашқир кўрган қўйлардай аёллар бир-бирларининг пинжларига тиқилишди (I 426) 3. Сен нега ҳадеб қисир эчкидай маърайсан? – деди Эсангелди бий жиловдорига (I 423). 4. Хурккан тойдай Оллаёрнинг ялпоқ бурнининг катаклари керилди. (I 32.) 5. Шарип мулла ўроқдай бурнини бир тортиб,... ўғри итдай қилпанглаб Охуннинг ёнига борди (III. 97)

Мисоллардан аёнким, пати юлинган товукдай, сузадиган кўчқордай, тозига дуч келган қўендай, бўри қувлаган молдай, уяси бузилган аридай, оч итдек, янги артилган пиёздай каби кенгайтирилган метафоралар бадий матннинг эмоционал экспрессивлигини кучайтирувчи воситалар сифатида «Қорақалпоқ достони»да ғоят фаол қўлланилган бадий тасвирнинг лексик воситаларидир.

II Синекдоха. Синекдоха ҳам метафора каби матннинг бадийётини кучайтирувчи лексик воситаларнинг бири саналади. Бир предмет номининг бошқа предметга бутун ва қисм муносабати асосида кўчиши, бутуннинг номи қисмнинг номи ва аксинча бўлиб қолиши синекдохадир. (А. Ҳожиев ЛТИЛ.75)

Синекдоха метафоранинг бир тури бўлиб предметнинг сони билан боғлиқ бўлади, яъни предметларнинг сон жиҳатдан бирининг (қисм, тўла) маъноси иккинчисига кўчирилади. Бу жиҳатдан тилимиз лексикасида қўлланилиши чегарланмаган лексик қатламга мансуб бармоқ, билак, қўл, мўри сингари кўпгина сўзлар таҳлил объектимизда бадийликни

таъминловчи лексик воситалар сифатида матн куршовида Т.Қаипбергенов томонидан моҳирона қўлланилган. Улар семантик жиҳатдан қисмининг номи бўлиб бутун ўрнида ишлатилган. Буни қўйидаги мисоллар куршовида аниқ кўриш мумкин. Мисоллар: 1. – Ҳар уруғ бир бармоқ бўлсак, халқ билак бўлади. Энг аввало билакнинг эзилмаслиги учун ҳаракат қилишимиз лозим. Биз ҳам қорақалпоқ деб аталган билак эзилмасин деб келган эдик. (II.281) Уч ўжар туғишгани (Ойдўс, Бегис, Миржиқни) яраштиргани келган қозоқ бийининг нутқидан келтирилган мазкур матнда бармоқ, билак сўзлари шунчаки фикр баёнида оддий лексемалар эмас, улар бутун билан қисм муносабати асосида кўчма маънода, яъни уруғлар ва халқ маъносида қўлланилган тропдир. Улар бу мисолда асарнинг бадиий қимматини, ифодалилигини, экспрессивлигини кучайтирган. 2. – Маман чироғим!... Уруғнинг уруғга, жигарнинг жигарга қўл кўтаргани ўнг қўл сўл қўлни ё сўл қўл ўнг қўлни кесгани. Бу ниҳоятда оғир мушкулот, шундай чироғим. (II 278) Бу мисолда ҳам уруғ, жигар, ўнг қўл, сўл қўл лексемалари айна биринчи мисолдагидек бутун билан қисм

муносабати асосида кўчирилган. 3. Эрناзар бу сафар Хивага муддатидан кечроқ келди. Бунинг сабаби... хон солиқнинг миқдорини ҳар мўри бошига ўн тилладан ошириб берган эди. (III 248) мисолимизда мўри сўзи инсон яшайдиган иморат – хонадоннинг қисмининг ҳам қисмини ифодалайди. (Мўркон. ЎЗИЛ I.490). Демак, у қисм билан бутун муносабати асосида кўчирилган тропнинг синекдоха тури учун характерли бўлган бадиий ифодалилиқни ошириш учун хизмат қилувчи лексик восита саналади. Мухтасар қилиб айтганда, бадиий хусусиятлари тавсифланаётган «Қорақалпоқ достони»да тропнинг барча турлари: метафора, синекдоха, эпитет, ўхшатиш в.ш.к. дoston бадиётининг юксаклигини, адибнинг эстетик диди ва теран фалсафий мушоҳадасини кўрсатадиган ашёвий далилдир. Айна аксиома нафақат тропнинг кенг тарқалган турлари, балки инсоннинг ҳаёт йўли маъносида умр дафтари, хон, вазир в.ш.к амалдорлар маъносида Хиванинг устунлари сингари қатор тасвирий ифодаларнинг қўлланилишида ҳам яққол намоён бўлади.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Чингиз Айтматов, Т.Қаипбергеновга мактуб. «Маманбий афсонаси», «Шарқ», 1999. 5-бет.
- 2.Т.Қаипбергенов. «Гумроҳлар», «Шарқ», 1999. 475 бет.
- 3.Абдуллаева Л. Лексическая стилистика ўзбекской художественной литературы. «ФАН» нашриёти. Тошкент, 1979, 18-48-бетлар.